

ЭЛЕКТРОНДЫ ТЕМЕКІ МЕН ВЕЙПТІҢ АУЫЗ ҚУЫСЫНА ӘСЕРІ

БАЙМЕНОВА АКТӨЛКҮН ЕРҒАЗЫЕВНА

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
“Биостатистика және ғылыми зерттеу негіздері” кафедрасы
Ғылыми жетекші, медицина ғылымдарының магистрі

АСЫКБАЕВА ЛАЗЗАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
“Биостатистика және ғылыми зерттеу негіздері” кафедрасы
Ғылыми жетекші, медицина ғылымдарының магистрі

ХУАНТХАН АМИНЕ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
Стоматология факультеті 3 курс студенті

ТЕЗЕКБАЙ НУРСУЛТАН

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
Стоматология факультеті 3 курс студенті

КОЙЛЫБАЙ АНЕЛЯ МУРАТКЫЗЫ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
Стоматология факультеті 3 курс студенті

Түйіндеме. Бұл мақала қазіргі таңдағы электронды темекі мен вейптің адам ағзасына соның ішінде ауыз қуысына зиянды ісерін қарастырады. Қазір ересектермен жастар арасындағы елеулі мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы онжылдықта электронды темекі мен вейптерді шегу әлем бойынша кең таралған әдетке айналды. Қазіргі таңда электронды темекі дәстүрлі темекіге қарағанда қауіпсіз балама ретінде жиі насихатталуда. Алайда соңғы ғылыми деректер оның құрамындағы никотин мен химиялық қоспалардың ауыз қуысы тіндеріне, сілекей секрециясына және микрофлора тепе-теңдігіне кері әсерін дәлелдеуде. Зерттеу барысында студенттер мен жас ересектер арасында сауалнама жүргізіліп, электронды темекі қолдану жиілігі мен ауыз қуысындағы субъективті өзгерістер талданды. Нәтижесінде вейп қолданушыларда ауыздың құрғауы, жағымсыз иіс, дәм сезудің бұзылуы және қызыл иек тітіркенуі жиі кездесетіні анықталды.

Кілт сөздер. электронды темекі, вейп, ауыз қуысы, шырышты қабат, никотин, сілекей секрециясы, микрофлора, қабыну, стоматологиялық аурулар, алдын алу, студенттер, сауалнама, жанама әсерлер

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Соңғы жылдары электронды темекі мен вейп қолданушылардың саны айтарлықтай артты. Көпшілік дәстүрлі темекі шегу негізгі қауіп факторларының бірі ретінде көріп оның алдын алу мақсатында электронды темекіні балама зат ретінде қолдану үстінде. Алайда ғылыми деректер электронды темекі құрамындағы никотин мен химиялық қосылыстардың ауыз қуысының шырышты қабатына, сілекей бездерінің қызметіне және микрофлора балансына теріс әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді, бірақ ауыз қуысына әсері әлі күнге деңін зерттелу үстінде. Сонымен қатар кей жағдайларда оларды қолдану ауыз қуысының қатерлі ісігіне алып келуі мүмкін деген тұжырымдар да қарастырылған. Электронды темекінің қауіпсіздігін бағалау және оның ауыз қуысы қатерлі ісігінің алдын алудағы рөлін анықтау қазіргі стоматология мен профилактикалық медицинаның өзекті бағыттарының бірі болып табылады.

Мақсаты:

Электронды темекі мен вейптің ауыз қуысы шырышты қабатына әсерін анықтау.

Міндеттері:

1. Электронды темекі мен вейптің химиялық құрамын және олардың ауыз қуысына ықпал ету механизмдерін әдеби деректер негізінде талдау;
2. Электронды темекі мен вейпті қолданушылар арасында сауалнама жүргізу арқылы ауыз қуысы шырышты қабатындағы өзгерістерді анықтау;
3. Ауыз қуысы гигиенасының деңгейі мен электронды темекі қолдану жиілігі арасындағы байланысты бағалау;
4. Алынған нәтижелер негізінде электронды темекі мен вейптің стоматологиялық қауіптері жөнінде қорытынды жасау.

Зерттеу әдістері:

- Сауалнама жүргізу (респонденттер – медициналық студенттер мен жас ересектер);
- Әдебиеттерге шолу (соңғы 5 жылдағы халықаралық деректер);
- Нәтижелерді салыстырмалы талдау.

Әдеби шолу:

Қазіргі уақытта электронды темекілер мен вейптер дәстүрлі темекіге балама ретінде кеңінен таралған. Әсіресе жастар мен студенттер арасында олардың қолжетімділігі мен «қауіпсіз» деген жалған түсінік таралуда. Алайда соңғы жылдардағы зерттеулер бұл құрылғылардың ауыз қуысы шырышты қабатына және жалпы стоматологиялық денсаулыққа теріс әсерін дәлелдей бастады.

Соңғы жылдары электронды темекі мен вейптің ауыз қуысының жағдайына әсерін зерттеуге арналған жұмыстардың саны артып келеді. Өртүрлі елдердің ғалымдары бұл құрылғылардың дәстүрлі темекіге қарағанда зияны аз деген түсінікті қайта қарастыруда. Электронды темекі шегушілер мен дәстүрлі темекі тұтынушылардың ауыз қуысы жағдайы салыстырылған. Зерттеу нәтижесінде вейп қолданушыларда пародонт тіндерінің зақымдануы мен қабыну белгілері аздау болғанымен, оларда сілекей секрециясының төмендеуі, шырышты қабаттың тітіркенуі және микрофлора тепе-теңдігінің бұзылуы жиі кездесетіні анықталған.[1]

Электронды темекі аэрозольдерінің құрамында никотиннен бөлек, формальдегид және ацетальдегид сияқты тітіркендіргіш химиялық заттар бар. Бұл қосылыстар ауыз қуысының эпителий жасушаларына тікелей әсер етіп, олардың регенерациялық қабілетін төмендетеді.[2]

Вейп қолданушылардың ауыз шырышты қабатында гиперкератоз, эпителийдің қабыну инфильтрациясы және микроциркуляция бұзылыстары байқалатыны сипатталған. Сонымен қатар, электронды темекіні ұзақ уақыт пайдалану ауыз қуысы микробиоценозының өзгеруіне, атап айтқанда *Candida albicans* пен *Streptococcus mutans* санының артуына әкелетіні көрсетілген.[3]

Сондай-ақ электронды темекінің сілекей құрамындағы тотықтырғыш стресс деңгейін арттырып, антиоксиданттық қорғаныс жүйесін әлсірететінін дәлелдеген. Бұл өз кезегінде шырышты қабаттың қорғаныс қасиетін төмендетіп, ауыз қуысының қабыну ауруларының дамуына қолайлы жағдай туғызады.[4]

Жалпы алғанда, соңғы зерттеулер электронды темекі мен вейптің ауыз қуысы үшін толық қауіпсіз емес екенін айғақтайды. Олар сілекейдің рН-ын төмендетіп, шырышты қабаттың физиологиялық жағдайына, микрофлора балансына және тіндердің қайта қалпына келу процесіне кері әсер етеді.

Вэйп қолданған науқастың ауыз қуысы жағдайында болған өзгерістер зерттеліп, оның клиникалық, гистологиялық және химиялық деңгейлердегі ерекшеліктерін жан-жақты сипатталған. Авторлар электрондық никотин жеткізу жүйелерінің құрамындағы сұйықтықтардың адам ағзасына әсері туралы жеткілікті дерек жоқ екенін атап өтіп, бұл жұмысты сол олқылықтың орнын толтыру мақсатында жүргізген. Зерттеу барысында вэйпті тұрақты түрде қолданатын науқаста ауыз қуысының шырышты қабатында ақ түсті дақтар (лейкоплакия тәрізді түзіліс) байқалған. Науқастың шағымдарына сүйене отырып және

клиникалық тексеру нәтижесінде авторлар бұл өзгерістерді вейп өнімдерінің әсерімен байланыстырады. Зерттелген материалдар гистологиялық талдауға жіберілгенде, шырышты қабаттың үстіңгі қабаты қалыңдап, эпителий жасушаларының гиперпаракератоздық (қабыршақтануға бейімді) өзгерістері анықталған. Бұл өзгеріс әдетте созылмалы тітіркену мен химиялық әсердің нәтижесінде дамиды. Дегенмен, зерттеу барысында дисплазия немесе қатерлі ісікке тән морфологиялық белгілер табылмаған.[5]

Дәстүрлі темекінің цитотоксикалық және канцерогендік әсері кеңінен зерттелгенімен, электронды темекінің қауіпсіздігі туралы деректер шектеулі. Зерттеулер көрсеткендей, электронды темекі сұйықтықтарының негізгі компоненттері — пропиленгликоль және глицерин — ауыз және тыныс алу жолдарының шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. In vitro зерттеулерде электронды темекі буы жасушалардың өміршеңдігін төмендетіп, апоптоз бен ДНҚ зақымдануын арттырған. Алайда in vivo зерттеулерде электронды темекі қолданушылардың ауыз қуысы жасушаларындағы микронуклеустер саны сау адамдарға ұқсас болып, қауіпті әсер аз екенін көрсетті. FDA электронды темекі сұйықтықтарын толық реттегенімен, белгілі жанама әсерлер туралы ақпарат берілген. Никотин мөлшері жоғары болғанымен, нитрозаминдер деңгейі салыстырмалы түрде төмен, бұл олардың кейбір жағынан дәстүрлі темекіге қарағанда қауіпсіз екенін көрсетеді.[6]

Зерттеу нәтижесі: Зерттеу жұмысы электронды темекі мен вейптің ауыз қуысы шырышты қабатына әсерін анықтауға бағытталды. Сауалнамаға барлығы 56 респондент қатысып, олардың жауаптары талданып, пайыздық көрсеткіштермен бағаланды.

1. Қатысушылардың жалпы сипаттамасы

Респонденттердің көпшілігі — 18–25 жас аралығындағы жастар (шамамен 70%), бұл электронды темекі мен вейп қолданушылардың негізгі тобын құрайтынын көрсетеді. Ер адамдардың үлесі 60%, ал әйелдер 40% шамасында болды. Бұл мәліметтер электронды темекіге бейімдік көбіне ерлер арасында жиі кездесетінін көрсетеді.

Сіздің жынысыңыз
56 ответов

2. Электронды темекі мен вейпті қолдану жиілігі

Зерттеу нәтижелері бойынша респонденттердің 46.4%-ы электронды темекі мен вейпті тұрақты түрде қолданатынын, 14.3%-ы анда-санда қолданатынын, ал 39.3%-ы мүлде қолданбайтынын мәлімдеді.

Электронды темекіні күнделікті қолданатындардың ішінде кейбіреулері тәулігіне бірнеше рет пайдаланады, ал кейбірі тек әлеуметтік ортада (достармен кездесуде, кештерде) шектеледі. Бұл жағдай электронды темекіге психологиялық және әлеуметтік тәуелділіктің бар екенін көрсетеді.

Вейп немесе электронды темекіні қаншалықты жиі қолданасыз?

56 ответов

3. Ауыз қуысының жағдайындағы өзгерістер

Электронды темекі мен вейпті жүйелі түрде қолданатын респонденттердің арасында ауыз қуысы жағынан түрлі шағымдар байқалды.

Нақтырақ айтқанда:

- **33.9%-ы** — ауыздың құрғауын сезінген;
- **30.4%-ы** — жағымсыз иіс (галитоз) пайда болғанын байқаған;
- **3%-ы** — қызыл иектің тітіркенуі немесе қан кетуді байқаған;
- **25%-ы** — дәм сезудің өзгеруі;
- **19%-ы** — ешқандай өзгеріс байқамаған.

Бұл мәліметтер никотин мен басқа химиялық қосылыстардың ауыз қуысы тіндеріне тітіркендіргіш әсерін және сілекей секрециясын төмендететінін дәлелдейді. Ауыздың құрғауы мен қызыл иектің сезімталдығы — жиі кездесетін бастапқы белгілер.

Қолданғаннан кейін ауыз қуысында қандай өзгерістер байқадыңыз? (бірнеше жауап таңдауға болады)

56 ответов

Респонденттердің пікірлері мен көзқарастары

Электронды темекі мен вейпке қатысты көзқарас та зерттелді. Қатысушылардың **60%-ға жуығы** вейпті кәдімгі темекіге қарағанда зияны аз деп есептейді, ал **25%-ы** екеуінің зияны бірдей десе, **10%-ы** зияны жоқ деп есептеген.

Бірақ, қызығы — өзін “вейп зиянсыз” деп есептегендердің көпшілігінде ауыз қуысы жағынан жағымсыз белгілер (құрғақтық, қызыл иек тітіркенуі, иіс) байқалған. Бұл дерек вейптің қауіпсіздігі туралы қоғамдық түсініктің жалған екенін көрсетеді.

Электронды темекінің ауыз қуысы денсаулығына зияны бар деп ойлайсыз ба?

56 ответов

Гигиеналық әдеттер және стоматологиялық бақылау

Сауалнамада респонденттердің стоматологқа бару жиілігі мен ауыз гигиенасына көңіл бөлу деңгейі де бағаланды.

Нәтижесінде:

- **19,6%-ы** тіс дәрігеріне жылына бір реттен аз барады, ауыз қуысына көңіл бөлуі азырақ екенін айтқан;
- **23,2%-ы** нақты айта алмайтынын көрсеткен;
- тек **57,1%-ы** ғана профилактикалық мақсатта үнемі тексеріліп, ауыз қуысына көңіл бөліп тұратынын көрсетті.

Сондай-ақ, электронды темекі қолданушылардың көпшілігі (шамамен 60%) арнайы ауыз шайғыш немесе гигиеналық құралдарды сирек қолданатынын айтты. Бұл факторлар да шырышты қабықтың зақымдалуына қосымша әсер етеді.

Ауыз қуысы гигиенасына (тіс тазалау, шаю т.б.) көңіл бөлуіңіз өзгерді ме?

56 ответов

Біздің зерттеу боцынша электронды темекі мен вейп ауыз қуысы шырышты қабығының жағдайын нашарлатып, тітіркену мен құрғақтық белгілерін тудырады.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша көбінесе 18-25 аралығындағы жастар және солардың ішінде 60%-ға жуығы электронды темекі мен вейпті жиі қолданатыны анықталды. Қолданушылардың көбісі ауыз қуысынан жағымсыз иіс шыққанын, ауыздың құрғағанын байқаған. Кей адамдар да қызыл иектің тітіркенуі сияқты өзгеірістер болған. Сонда да зерттеуге қатысқандар профилактикалық мақсатта тексеріліп, ауыз қуысына көңіл бөліп тұратыны көрсетті.

Бұл деректер электронды темекіні «қауіпсіз балама» деп санау қате екендігін дәлелдейді. Вэйп өнімдері ұзақ мерзімді перспективада тіндердің цитотоксикалық зақымдануына, қабыну мен қатерлі ісік алды өзгерістердің дамуына әкелуі мүмкін. Сондықтан стоматологтар мен

медицина қызметкерлері вэйп қолданушы пациенттерді қарау кезінде шырышты қабықтағы ерте патологиялық белгілерге мұқият назар аударуы тиіс.

Жалпы алғанда, вэйптің ауыз қуысына зияны туралы ғылыми дәлелдердің артуы қоғамдық денсаулық сақтау саясатының маңызды бағытына айналып отыр. Жастар арасында алдын алу мен ақпараттық ағарту жұмыстарын күшейту — қазіргі кезеңнің басты міндеттерінің бірі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Alwafi, A.A., Abuljadayel, L.W. Oral Health of the Electronic Cigarette Smokers: A Systematic Review // *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*. – 2024. – Vol. 16, Suppl 5. – P. S4331–S4338.
2. Serrano, K., Zhang, C., Morey, P. The chemical composition of electronic cigarette aerosols and their impact on oral tissues // *Frontiers in Oral Health*. – 2021. – Vol. 2. – Article 659266. – DOI: 10.3389/froh.2021.659266.
3. Proctor, C. The effects of vaping on oral epithelial cells and microbiome composition // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2020. – Vol. 17, No. 13. – P. 4786. – DOI: 10.3390/ijerph17134786.
4. Qasim, H., Karim, Z.A., Rivera, J.O., Khasawneh, F.T., Alshbool, F.Z. Impact of electronic cigarette use on oral and systemic oxidative stress // *Antioxidants*. – 2022. – Vol. 11, No. 4. – P. 731. – DOI: 10.3390/antiox11040731.
5. Carvalho B. F. do C., Faria N. de C., Foiani L., Nepomuceno G. L. J. T., Cavalcanti D. R., Alves M. G. O., Martinho H. da S., Pérez-Sayáns M., Almeida J. D. «Oral mucosa and saliva alterations related to vape» // *Clinical and Experimental Dental Research*. — 2024. — Vol. 10, № 4. — e926. — DOI:10.1002/cre2.926.
6. Franco T., Trapasso S., Puzzo L., Allegra E. *Electronic Cigarette: Role in the Primary Prevention of Oral Cavity Cancer* // *Cancer Manag. Res.* – 2016. – Vol. 8. – P. 223-230. – PMID: 27773997. – PMCID: PMC5068504. – DOI: 10.4137/CMEN.S40364